

А.А. МЕДНИКОВА

**Пост-апокалиптичность экологического дискурса
в современной философии***

Аннотация. Целью статьи является концептуализация пост-апокалиптичности современной экологии в рамках отношения человека к природе. Статья посвящена рассмотрению современной экологической философии, которая акцентируется на темах ужаса, страха, катастрофы и конца мира. Продолжая традицию апокалиптичности, философия отказывается от полного смысла данного феномена. История об ужасах природы и будущего преобразования сменяется двумя отдельными нарративами. Первый — стремится к техническому преобразению без переживания ужаса и страданий вообще. Второй концентрируется на проблематике ужаса, отказываясь от мысли о сущностном изменении всего мира. Новизна заключается в полном анализе способа построения темного образа природы. Автор приходит к выводу о том, что феномен постапокалиптичности обнаруживает антропологизацию современного образа природы, что указывает на кризис не только отношения человека к природе, но и самого человека.

Ключевые слова: апокалипсис, экология, природа, человек, ужас, постгуманизм, трансгуманизм, земля.

Abstract. The purpose of this article is to conceptualize the post-apocalyptic nature of modern ecology within the framework of the human relationship to nature. The article deals with contemporary environmental philosophy, which focuses on the themes of horror, fear, catastrophe and the end of the world. Continuing the tradition of apocalypticism, philosophy refuses to make full sense of the phenomenon. The story of the horrors of nature and the future transformation is replaced by two separate narratives. The first seeks technical transformation without

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Медникова А.А. Пост-апокалиптичность экологического дискурса в современной философии // Философия хозяйства. 2023. № 2. С. 150—169.

the experience of horror and suffering at all. The second concentrates on the problem of horror, abandoning the idea of an essential change of the whole world. The novelty lies in the full analysis of the way in which the dark image of nature is constructed. The author concludes that the phenomenon of post-apocalypticism reveals the anthropologization of the modern image of nature, which indicates a crisis not only in human's relationship to nature, but also in human himself.

Keywords: apocalypse, ecology, nature, human, horror, posthumanism, transhumanism, earth.

УДК 101
ББК 87.52

Философский дискурс значительно «потемнел» в последнее время; появились темная экология, темная теория, темная этнография, темная антропология и т. д. Чем озадачены все темные потоки? Ш. Ортнер темной антропологией называет антропологию, «которая делает акцент на неприглядных и жестоких аспектах человеческого опыта, а также на структурных и исторических условиях, которые их производят» [10, 6]. Истоки «темной теории» приписываются Марксу, поднявшему вопросы экономической эксплуатации и классового неравенства, и Фуко, открывшему новые способы осуществления власти.

Современная темная экология (и литература, которая побудила философию), апеллируя к сюжетам конца света и возбуждению ужаса, репрезентирует иное отношение к природе, а также иной — темный — образ природы. Точнее было бы сказать, что место природы заменяют иные термины — Земля, Великое Внешнее, Терра, Гея, природа-культура. Формирование отношения к этим темам посредством ужаса и страха выстраивает не рациональное, а аффективное отношение к миру, который стал принципиально непознаваем, в то время как ранее «природа» носила оттенок научности. Цель преодоления научного отношения, основанного на познании, — избавиться от субъект-объектного мышления или, как минимум, заявить о перфорированности границ, выстроенных европейской он-

тологией. Аффект будто истончает грань, выстроенную человеком, позволявшую ему дистанцироваться от природы.

Аффективное отношение выстраивается с помощью переживания ужаса и страха по отношению к окружающему пространству, а апокалиптичность выстраивается посредством нарратива об исчезновении человека и мира после человека. Ужас интерпретируется как чувство, в котором человек выходит за границы человеческого на пути к нечеловеческому, становится чувством «локального апокалипсиса» — встречи человека с миром без человека.

Современное мышление, символически отказавшись от Бога и человека, отказывается в конце концов от полной идеи апокалипсиса, поскольку нет кого-то, кто может гарантировать иное — новое — будущее, отличное от настоящего. Это означает, что современная философия вынуждена отказаться от линейного времени, которое идет к своей цели — фундаментальному преобразованию мира. Целью данной статьи является анализ постапокалиптичности, с помощью которой формируется современный экологический дискурс.

Проекты могут быть весьма различны. Трансгуманистические идеи сконцентрированы на изменении телесности человека и животных, которые ограничивают биоразнообразие. Постгуманистические проекты, АСТ, спекулятивные реалисты склонны менять политику и социум, мышление человека в попытках изменить ритм жизни и сделать из людей настоящих землян.

Латур считает, что нам пора наконец-то стать землянами вместо того, чтобы смотреть на Землю со стороны. Он пишет: «Чтобы перейти от одной системы к другой, нам нужно преодолеть господство экономизации — отказаться от дезинформирующего наблюдения Земли с Сириуса... Чтобы вновь овладеть Землей, нам нужно вступить в борьбу как с внеземными силами, навязывающими свои интересы и свои темпоральные режимы, так и с силами в некотором роде подземными, буквально запрещающими какому бы то ни было существу выйти в мир, явиться на свет» [6, 153].

Подобную стратегию мышления в философии предложил уже Делез, выделив три типа философа и три типа философии соответ-

ственно. Современная философия отказывается от высот идей и подземелья мудрости, обращаясь к поверхности события: «Философ теперь не пещерное существо и не душа или птица Платона, а плоское животное поверхности — клещ или блоха» [3, 177], что подразумевает «обнаружение бестелесых событий, смыслов и эффектов, несводимых ни к глубинам тел, ни к высоким Идеям» [3, с. 176].

Стать землянами — значит остепениться и отказаться от космических поисков и взгляда, устремленного в небо, а также поисков скрытого, невидимого, невозможного. Заметим, что и это направление, как и трансгуманизм, сконцентрировано на теле как на основе бессознательного, разума, языка и политики.

Современные представления об апокалипсисе (трансгуманизм)

Первое направление явно не отказывается от данной идеи, аккумулируясь в трансгуманистических практиках «улучшения» тела и ожидания не Спасителя, а появления бессмертного сверхчеловека. Данная стратегия направлена на изменение тела посредством техники. Никто более не ждет внешнюю фигуру Бога и Суда, так как человек ассоциируется с разумным и свободным существом эпохи Просвещения. Он не ждет спасения, а спасает себя сам. Спасти себя — значит сохранить возможность мышления. В крайнем случае, можно передать способность мыслить другим существам, как предлагал Лиотар [16], — искусственному интеллекту. Таким образом, апокалипсис понимается как деградация природы, а спасение видится в соединении человека с техникой и оснащении собственного тела ради выживания в новых условиях во имя сохранения интеллекта.

Трансгуманизм надеется выйти за рамки единственной системы человека — его биологического тела. На смену единственно возможного в прошлом органического тела приходит множественность, т. е. возможность человеческого, биологического тела вступить в контакт с техникой и природой. Постчеловек в рамках трансгуманизма — гибридное создание, появившееся вследствие изменения человека как вида.

При этом, трансгуманизм не отказывается от рационального гуманизма. Наоборот, свое начало возводит к прогрессу и рациональности. Трансгуманизм включает в себя множество направлений: либертарианский трансгуманизм (отстаивает свободный рынок как гарант права на усовершенствование человека), демократический трансгуманизм (требует равного доступа к технологическим способам улучшения), экстропианство (философия, основные принципы которой: постоянный прогресс, самотрансформация, практический оптимизм, разумная технология, открытое общество (информация и демократия, самоуправление, рациональное мышление), сингуляритаризм и т. д.

Рассмотрим наиболее интересный в рамках экологии проект гедонистического императива Д. Пирса.

Гедонизм Пирса. Д. Пирс — сторонник «гедонистического императива» — выступает за уничтожение страдания для всех форм чувствующей жизни. В инженерию рая должна быть включена глобальная экосистема: «Наши постчеловеческие преемники переписут геном позвоночных, переконструируют глобальную экосистему и устранят страдания во всем живом мире» [17]. Пирс выступает против страданий, называя это чувство «уродством» (ugliness), доставшимся от предков. Мы сегодня в состоянии изменить нашу жизнь, считает Пирс, вытеснив страдания и стимулируя себя новой системой — благополучием, основанным на психическом здоровье. От физических болей большинство людей уже научилось избавляться благодаря появлению синтетических обезболивающих. Следующий этап — работа над сознанием человека. Почему от страданий нужно избавляться? Пирс считает, что в таком случае люди станут высокопродуктивными и будут находиться в перманентном состоянии блаженства. Пирс требует натурализации рая на земле, путь которому проложит наука.

Каков путь избавления от страданий? Работа с субстратом. «В течение следующей тысячи лет или около того биологические субстраты страдания будут полностью уничтожены. И «физическая», и «душевная» боль обречены на исчезновение в истории эволюции. Биохимия повседневного недомогания будет также генети-

чески уничтожена. Недомогание заменит биохимия блаженства» [17]. Путь избавления страданий касается всего живого и должен повлечь изменение этой живой материи. Боль в данном случае понимается как механизм эволюции, т. е. результат адаптации, необходимый для выживания в экосистеме. Удовольствие — то, к чему должны стремиться люди в частности и весь мир вообще: «некий вариант принципа удовольствия является универсальной — и универсально понятной — характеристикой разумной жизни; а его апофеоз в некоем возвышенном космическом оргазме — конечная судьба Вселенной» [17].

Пирс считает, что нам нужно переопределить нормы. То психическое состояние, которое сегодня считается нормальным, в будущем постчеловечества будет невежественно-депрессивным. Постлюди возведут норму эмоций к эйфорическим стабильным состояниям. Эйфория должна быть генетически запрограммирована и стать нашей природой. Переживания, мучения, страхи — это ужас человека, с которым он должен распрощаться: «Весь ужас некоторых видов страданий буквально невыразим и невообразимо страшен. В условиях дарвиновского режима “естественного” воспроизводства действительно ужасные переживания — равно как и эндемическое низкосортное недомогание — являются обычным и неизбежным явлением» [17].

Пирс ставит перед нами ряд вопросов, большинство из которых связаны со страданиями, переживаниями и эмоциями. Он пытается переопределить проблематику страстей и аффектов сегодня. Пирс считает, что постоянная стимуляция «оргазмического исступления от восторга» уже доступна нам, но людям этого недостаточно. Следующий этап — решить, отчего получать удовольствия, т. е. решить вопрос второго порядка «желаний о желаниях». Или, как пишет Пирс, нам нужно рационализировать эмоции, т. е. решить заранее, каким образом распределять эмоции для самостимуляции. Выбрать те причины и действия, которые побуждают совершенствоваться, и вознаграждать себя эмоциями.

Безусловно, размышления о страданиях приводят Пирса к вопросу о других живых существах. Мы ежедневно занимаемся убий-

ством животных ради приятного вкуса. Пирс обращает наше внимание на то, что боль физиологически свойственна не только людям: «Биохимия страдания не только тревожно похожа, но и идентична в широком спектре видов позвоночных (и даже некоторых беспозвоночных). По крайней мере, возможно, что представители любого вида, у которых больше болевых клеток с большей плотностью синапсов, чем у людей, иногда страдают более жестоко, чем мы, независимо от их условного “интеллекта”» [17].

Но Пирс не ограничивается вегетерианством для людей. Дело не в том, что люди должны перестать употреблять продукты животного происхождения. Аргументация «убийство и хищничество — это естественно» не актуальна для постчеловека. Вся экосистема нуждается в изменении, пишет Пирс: «В будущем, так или иначе, формы жизни, существующие на этой планете, будут существовать только потому, что мы позволяем им быть таковыми или решаем их создать. Это пахнет высокомерием, но в то же время это действительно так. Мы все чаще можем конфигурировать материю и энергию мира так, как нам заблагорассудится, в соответствии с законами физики. Поэтому возникает моральный и практический вопрос: какие другие организмы, а значит, и какие другие способы получения опыта мы собираемся либо создать, либо сохранить “в дикой природе” за пределами геномных банков и библиотек компьютерных программ в грядущие тысячелетия?» [17]. Это означает, что нам нужно решать, что делать с хищниками, неприятными насекомыми и иными неудобными живыми формами, не соответствующими этике трансгуманизма.

Вывод. Апокалипсис в рамках трансгуманизма предполагает преобразование всего мира посредством телесных изменений. Цель данного преобразования — отказ от страдания и боли. Данное преобразование подразумевает техническое освоение и изменение всей экосистемы, которая должна быть подчинена правилам морали трансгуманизма. Данный подход выстраивает логику насилия над всем живым миром.

Современные представление о постапокалипсисе

Вторая стратегия отказывается вовсе от возможности апокалипсиса, предлагая постапокалиптическое мышление. Если модерн предполагал линейное время и постоянный прогресс, а постмодерн — конец истории, то постгуманизм как продолжение постмодерна преодолевает это движение.

Модернизация призывала к движению вперед, развитию, прогрессу и науке, приоритету разума, который разделяет факты и ценности. Модерн живет со своей темной стороной — предчувствием апокалипсиса и конца жизни людей и природы, подстегивая самих себя этими видениями. «У нашей истории нет конца, — пишет Латур. — Конец истории — это стрела модерна, без нее он был невозможен. Ведь постепенное становление *космоса* не имеет конца. Поэтому политической экологии не стоит бояться Апокалипсиса: она возвращается домой, к *ойкосу*, к другим заурядным существам, к самому обыденному существованию» [7, 212]. Если трансгуманизм продолжает следовать стреле модерна, то постапокалиптическая стратегия отказывается от вершины нововременного прогресса — т. е. конца.

Тема апокалипсиса, т. е. конца истории — антропологическая проблема. Апокалипсис возможен, пока существует форма человека. Современная философия нивелирует эту форму, заявляя, что человек — это только совокупность тела и социально-политического эффекта. Исчезновение человека сродни вымиранию вида. Событие печальное и неприятное. Его придется занести в Красную книгу, сразу после желтых кувшинок. В рамках такого мышления вопрос апокалипсиса теряет свою актуальность, поскольку касается региональной проблемы. История, несмотря на наличие или отсутствие человека, идет своим ходом и не заканчивается с утратой человеческого. История понимается не как история человека, но как история бытия.

Чеширский кот. Апокалипсис перестал ассоциироваться с человечностью человека. Первый вариант, трансгуманистический, интересуется анималистическими качествами, а второй — вовсе не может выделить человеческое. Однако сама апокалиптичность

осталась в виде своих теней — ужаса и страха. Данные феномены существует в виде улыбки чеширского кота: кот (апокалипсис в полном историческом значении этого феномена) исчез, а улыбка осталась. Как возможно существование этой улыбки? Как возможны ужас и катастрофа в мире без Бога и человека?

Ужас

Ужас сегодня приходит от дома — от земли: «все реагируют на еще одну, куда более радикальную реакцию — на реакцию Земли, прекратившей терпеть удары и начавшей все более сильно бить в ответ» [6, 41]. Правда ужасает. Общество постправды — это общество, которое вытолкнуло ужас за свои пределы. В природу. Но ужас до антиантропологического движения был признаком человека, а точнее его души.

Ужас как страсть. Ужас — это страсть души, по мнению Декарта. Он возникает случае, если образ, действующий на душу, приносит вред телу. т. е. ужас возникает в страхе души за тело. Декарт пишет: «Если это образ чуждый и очень пугающий, т. е. если он живо напоминает то, что прежде вредило телу, то он вызывает в душе страсть страха, а вслед за ней — страсть смелости или страха и ужаса в зависимости от особенностей тела и от силы духа, а также в зависимости от того, удалось ли прежде уберечь себя, защищаясь или спасаясь бегством, от вредных вещей, к которым имеет отношение настоящий образ» [2, 498].

Для Декарта образ являлся образом вещи и помогал человеку существовать. Например, вовремя убежать от собаки, увернуться от удара, не попасть в огонь. Но ужас не объясним как феномен, который предостерегает тело от возможного вреда. Причина ужаса — не тело и не вещи, а образ. Например, тело мертвеца или смерть другого человека ужасают. Какой это несет вред для другого тела? Никакого. Ужас причиняется не образами тела, а образами души. Но в философии Декарта страсти — и ужас, в частности — являются продолжением механизма тела, а вид страстей зависит от особенности мозга. Происходит это потому, что субстанциально различия тело и душу, Декарт локализует душу в теле, в железе мозга, и объ-

ясняет возникновение страсти движениями нервов и духов в теле. «Воздействие, оказываемое на железу присутствием устрашающего предмета, у одних людей вызывает страх, а у других может вызвать мужество и смелость. Причина этого заключается в том, что предрасположение мозга у людей очень различно» [2, 499].

Для чего нужны тогда страсти? Почему нельзя без страстей действовать человеку. Дело в том, что Декарт обнаруживает нелинейность: воздействие на человека не гарантирует ответной реакции. Необходимы страсти, чтобы подготовить душу человека для действия: «Необходимо отметить, что главное действие всех людских страстей заключается в том, что они побуждают и настраивают душу человека желать того, к чему эти страсти готовят его тело» [2, 499]. Декарт описывает процесс действия, но не говорит, почему человеческое тело не может действовать без страстей на вещи. Однако он обнаруживает, что вещь действует не поверхностно на человека, а образом. И человеку нужен образ, прежде чем действовать.

Ужас является у Декарта такой страстью, которая необходима человеку, чтобы существовать в этом мире, т. е. ужас — результат предрасположенности мозга, следовательно, форма влияния тела на душу. Однако Декарт обращает наше внимание на то, что ужас, как и другие страсти, как и другие образы души, возможен лишь во времени. Ужас — это временный феномен, возможный как реакция на образ тела, на прошлое, которое стало будущим. Страсти имеют такую колоссальную власть над человеком, что он почти не в состоянии от них избавиться. Возможно только заменить одну страсть другой.

Декарт связал ужас с миром. И причину видел в вещах. Также и Спиноза объяснил природу аффектов, где причиной были или сами вещи, или воспоминания о них [12]. Западная философия укрепила в данном понимании ужаса, соединив его с миром окружающим и реакцией человека на мир. Следующий шаг — избавление от человека и признание самого мира ужасным.

Природный ужас. Современная философия в связи с антиантропологическим движением не может признать человека един-

ственным существом, испытывающим ужас и порождающим его. Апелляция к Шеллингу позволяет представить человека как вторичный продукт по отношению к природе, а человеческое и внутренние состояния также укоренить в ней.

Б. Вудард, представитель спекулятивного реализма, определяет следующим образом основания своих размышлений: «Наша направляющая мысль звучит так: Природа есть как и продуктивность, так и бесконечное множество продуктов, обуславливающих порождение и потенциал человеческих субъектов с их способностью мыслить» [1, 45—46]. Природа выступает порождающей первопричиной. Она ничем не ограничена, активна, а результатом ее становления является создание продуктов, один из которых — человек.

Кроме того, спекулятивный реализм ведет войну с Кантом и, в частности, с его понятием времени. Вудард отрывает время от человека и приписывает темпоральность природе как характеристику последней: «Время как не подлежащее восприятию (non-perceptual), но глубоко природное, всегда предстает перед нами как несуществующее и поэтому есть все, чем оно может быть (и основание всего, что могло бы быть), вместе с тем представляя как ничто, в виде своего рода чистой бытийности (pure-isness) “согласно своей природе, или Идее” времени самого по себе. Темпоральность, взятая не в качестве инертной формальности и не сугубо как нечто воспринимаемое, выражается в таком случае как время, которое движет само себя, которое функционирует за пределами компетенции человеческой мысли и человеческой субъективности» [1, 48]. Время присуще природе, а значит всему сущему; оно дочеловечно.

Непостижимость безумно длительных промежутков времени порождает ужас. По мнению Вударда, ужас — это результат столкновения с гигантскими величинами, т. е. с бесконечностью, которая игнорирует человека. Ужас от этой мысли фиксируют ряд современных философов, помимо Вударда: Мейясу [8], Мортон [9], Такер [13], Тригг [14]. Этот феномен говорит о том, что один сон догматизма европейской философии развеялся. Человека более не

мыслят как главную фигуру в мире природы. Но вместо этого, приписывают ему отличительные черты его особой животности.

Однако ужас здесь понимается не как сугубо человеческий феномен. Опираясь на образы литературы Лавкрафта, Вудард считает, что ужасное — ненормальная особенность самой природы: «создания Лавкрафта не сверхъестественны, а сверхнормальны; они маловероятны, но не невозможны, тем самым они отказывают бытию-ужаса (being-of-horror) в существовании за пределами природы. Если рассматривать ужас как знание слишком многого, тогда подлинный ужас заключается в знании слишком многого о непознаваемом, этом аморфном чуждом бытии, или неименованом Лавкрафта. Ужас становится одновременно производящей способностью мысли и природы, при этом мысль является попыткой природы стать объектом для самой себя» [1, 51—52].

Таким образом, феномен ужаса объясняется гносеологически и онтологически. Дело обстоит таким образом: природа позволяет мышлению раскрыть саму себя в мысли. Ужас связан с объективацией природы — т. е. мыслью. Природа, объективируя саму себя, кричит от ужаса от самой себя. Но если отвлечься от литературы, то философия сводится к идее появления ужаса как ситуации познания природы природой. Когда ужас возникает у человека, существа, не принадлежащего природе, он объясняется как реакция на разрыв с этой природой или результатом самоаффектации. Но в данном случае невозможно обосновать ни причину ужаса, ни появление мысли от ужаса, а сам ход мысли, рассматривающий познание и чувство как взаимосвязанные события, предстает метафорой «поломки» нововременной стратегии, которую упорно продолжают использовать, но уже в негативном ключе. Познание пришло к ужасу, а ужас рождает познание.

Ужас — слом границ. Д. Хамис, переводчица Н. Ланда, предлагает типологию ужаса, объясняя данный феномен как нарушение привычного порядка, а именно представлений о самом себе и об окружающем мире: «Если мы хотим, в отличие от боди-хоррора, помыслить, так сказать, майнд-хоррор, или ужас в самой абстрактной его ипостаси, то допустим, что ужас врывается в нас именно

тогда, когда нарушается обычный ход детерминации — определения границ вещей и самого себя (что, в общем-то, взаимосвязано, поскольку детерминация происходит так, что вещи, процессы, сущности — словом, то, что является единицей желаемой онтологии, взаимно друг друга определяют)» [15, 138]. Данная трактовка сближает ужас с ощущением катастрофы. Последняя, в свою очередь, выступает объективацией чувства ужаса.

Хамис приводит разные ощущения и проживания ужаса к трем типам, каждый из которых касается непосредственно человека. Первый: потеря границы между внутренним и внешним, меня и окружающего пространства. Второй: собственная неопределенность и одновременно с этим определенность мира. Третий: безумие, выход меня за пределы субъекта, собственная нетождественность. Ужас в данной типологии по своему существу не имеет отношения к природе, но только к человеку. Однако автор, отождествляя понятия «человек» и «субъект», приходит к выводу постгуманистическому. Хамис видит в данных примерах, особенно в последнем, преодоление субъекта, а потому и человека. Ужас, в связи с этим, видится в качестве проговаривания Безумия, которое связано не с человеком, а с природой: «Разве не важно в современной философии быть открытым внешнему? И разве не желает философия, как мы уже заметили, перешагнуть через конечный субъект — не значит ли это на самом деле замещение субъекта иным, внешним и, возможно, бесконечным? Шеллинг, например, пишет, что в нас мыслит природа — что если мы впустим ее в себя и дадим ей довести нас до автоматизма, открывая нам попутно интуитивный опыт своих секретов? Возможно, путем к этому “открытию себя” внешнему является ужас» [15, 145].

Итак, несмотря на антропологический подход к ужасу, Хамис приходит к уже встречающимся выше заключениям о природе ужаса, который связан с открытостью внешнему. Рассмотрим возможные причины таких выводов.

Ужас: природа и человек. Как западная философия представляет себе человека? Как субъекта, т. е. как рациональное животное. Но как объяснить тогда безумие, страсти и аффекты челове-

ка? Как эффекты телесные, которые должны быть преодолены на пути к истине и знанию.

Кант в «Антропологии» [1] понимает безумие как нарушение, поломку механизма мышления, а страсти и аффекты — как средство, необходимое человеку, поскольку разум дает чувство жизни посредством аффекта.

Гегель занимает иную позицию. Безумие — не антагонизм, а предыдущая ступень для разума, т. е. основание для возможности существования сознания [1]. Но безумие — это следующий этап становления природной души, т. е. идеализированной природы.

В той и другой позиции человек ассоциируется с наивысшим достоинством — понятийным мышлением. Философия XX в. преодолевает данную позицию, отрицая иерархию, в которой разумный человек должен быть на пьедестале, но современная западная философия до сих пор не пересмотрела распределение ролей: разум — от человека, а безумие, страсти и аффекты — от природы.

Примеры иного взгляда предоставляет русская философия, занимая совершенно иную позицию. Безумие — основание, прерогатива и привилегия человека. Безумие и ужас — родные братья человека в русской философии. Они друг друга не покидают. Герои Достоевского ужас испытывают в ситуациях безумия. Розанов также ассоциирует эти два понятия: «Без молитвы совершенно нельзя жить... Без молитвы — безумие и ужас» [11, 52]. Молитва — это упорядочивающий сознание ритуал. Что находится за рамками ритуала? Субъективность, столкновение с которой рождает ужас хаоса, разрывающей, тягучей темноты.

Ужас двойничества. Главный герой «Двойника», господин Голядкин, влюбленный чиновник, готовится к балу по случаю дня рождения объекта своих чувств. Он находится на пределе насыщенности, наполняет свою жизнь вещами, поступками, которые ему не свойственны: заказывает карету, берет напрокат ливрею для своего Петрушки, повязывает пестрый шелковый галстук, натягивает новехонький вицмундир, ходит по лавочкам, торгуется, приценивается к разным вещицам, и, наконец, заезжает в ресторан, выпивает горячий шоколад и рюмочку водки.

Его жизнь наполняется словами, людьми: он встречается со служивцев, ездит к врачу Крестьяну Ивановичу, всем открывает правду о себе: «Вот, господа, мои правила: не удастся — креплюсь, удастся — держусь и во всяком случае никого не подкапываю. Не интригант — и этим горжусь. В дипломаты бы я не годился»; «Человек я маленький, сами вы знаете; но, к счастью моему, не жалею о том, что я маленький человек. Даже напротив, Крестьян Иванович; и, чтоб все сказать, я даже горжусь тем, что не большой человек, а маленький... Полуслов не люблю; мизерных двуличностей не жалею; клеветой и сплетней гнушаюсь. Маску надеваю лишь в маскарад, а не хожу с нею перед людьми каждодневно» [4]. Господина Голядкина затягивает водоворот людей, вещей, слов, поступков, переживаний. Его не пускают на бал, выгоняют прямо на входе, но он тайно прокрадывается, и его выгоняют повторно, а теперь еще и прилюдно.

Насыщенность и переполненность господина Голядкина приводит к рождению второго господина Голядкина. Один как будто отделяется от другого, поскольку вместе, в едином целом, существовать они более не могут.

Господин Голядкин встречается самого себя. Ситуация собственной противоречивой полноты, собственной двойственности — вот что является ужасом. «Волосы встали на голове его дыбом, и он присел без чувств на месте от ужаса... Господин Голядкин совершенно узнал своего ночного приятеля. Ночной приятель его был не кто иной, как он сам, — сам господин Голядкин, другой господин Голядкин, но совершенно такой же, как и он сам» [4]; «Тот, кто сидел теперь напротив господина Голядкина, был — ужас господина Голядкина... одним словом, был сам господин Голядкин» [4].

Ужас господина Голядкина указывает на встречу с самим собой, которая возможна только в пространстве воображения. Для того чтобы встретиться с собой, господину Голядкину пришлось сильно расширить мир, населяя его собой. Процесс расширения — это то, что происходит при ускользании сущего.

Заключение

Экологический нарратив появляется как продолжение мысли о возможном конце мира, который, в свою очередь, адресует к природе. Современная экология заявляет о необходимости переопределить отношение к природе: вместо рационального — чувственное. Познаваемая природа должна смениться непознаваемой и странной. Катастрофа случается не с природой, а с представлением природы человеком. Природа перестала быть законной: она стала необъяснимой, принципиально не целостной и готовится к разрушению. Современная философия нормирует ужас, превращая его не в экстраординарное, не присущее естеству событие, а только не вполне нормальное, необычное. Предскажем ли этот переход и как появляется данная постановка проблемы?

Наука выстраивала природу как технический проект собственного мышления. Анализ живописи показывает, что данное отношение является закономерным также и для европейского искусства, оказываясь универсальным отношением западной культуры. Техническое отношение основано на субъект-объектной перспективе, для которой экологическая проблематика оказывается объектной, т. е. связанной с природой. Таким образом, апокалиптичность в данном случае подразумевает изменения, происходящие только с природой, что разрушает сам смысл апокалипсиса.

Так как апокалипсис теряет свой изначальный христианский смысл, связанный в том числе с внутренним преображением, появляются две стратегии апокалиптичности. Первая стремится к техническому освоению и подчинению мира, преобразованию его согласно собственной этике, основанной на преобразовании тела людей и животных. Апокалипсис вырождается в стремление к сверхчеловечному преображению. Вторая стратегия отказывается от идеи апокалипсиса как идеи конца истории, поскольку история не связывается с человеком. Потому исчезновение человека не может привести к концу истории и мира. Таким образом, вместо апокалипсиса как истории ужасного состояния конца и будущего счастливого преображения появляются две отдельные идеи. Первая — ужасное

состояние без конца. Вторая — счастливое, технически преобразованное состояние без ужаса.

Техническая стратегия напрямую наследует нововременное западное мышление. Отношение посредством ужаса создает современную экологию. На смену рациональному отношению приходит аффективное. Природа не только вызывает ужас, но и объявляется онтологическим источником ужаса. Несмотря на это, тексты, посвященные теме ужаса и природы, выявляют антропологичность мыслей и онтологичность выводов. Образ окружающего мира выстраивается посредством приписывания вещам человеческих переживаний и восприятий. В обилии текстов о постистории, постчеловеке, Великом Внешнем, мире без меня угадывается чувство бессмысленности, ненужности человека. Он вторичен и представляется необязательным конструктом, ограничивающим потенцию природы. Но ужас стал естественной особенностью не природы, а человека, мир которого, в том числе и природа, разрушается на глазах. Ужасает выпадение из привычного хода мира: слом, катастрофа. Так или иначе, ужас связывается с чем-то необъяснимым, выскочившим «как-то вдруг» и поражающим настолько, что возникает не улыбка изумления и вопросительно поднятые брови удивления, но крик ужаса. Ужасает собственное раздвоение (выскочивший вдруг — твой близнец), т. е. порожденные тобой образы, или образ, возникший в связи с предметом. И то и другое ужасает своей беспричинностью.

В связи с этим можно поставить вопрос: не является ли идея непознаваемости и ужасности природы, составляющая основу новой экологии, указанием на изменения, касающиеся антропологии, а не онтологии? Два типа отношения к природе породили два совершенно разных апокалиптических дискурса. С одной стороны, субъект-объектное отношение пришло к трансгуманистическому «апокалипсису» и постапокалиптичности постгуманизма. С другой стороны, критика субъекта и гносеологии, реализуемая в русской философии, пришла к апокалиптичности внутреннего мира самого человека. Вполне вероятно, что данное отношение к природе было более полным, поскольку не оставляло скрытых мотивов.

Изменения природные, следовательно, заявляют о деградации внутреннего мира, не поддающегося логическому дублированию. Природа, в данном случае, является не только метафорой животности или дикости, но чувственной способности человека. Аффекты, страсти, желания, безумства, темное сознание — все эти составляющие человеческой жизни оказываются в ситуации кризиса. Спасение человека без природы оказывается невозможным, поскольку органичность человека сохраняет его человечность, в то время как техника, осуществленная рациональным действием, не предоставляет таких перспектив. Следует подробнее рассмотреть связь человека и природы, на которой основано появление новой экологии: почему природа стала конструироваться посредством ужаса и какие антропологические основания можно выделить в этом процессе? Есть, о чем подумать...

Литература

1. Вудард Б. Мышление вопреки природе: природа, идеация и реализм между Лавкрафтом и Шеллингом // Логос. 2022. Т. 32 (1). 228 с.
2. Гегель. Философия духа // Энциклопедия философских наук. Т. 3. М.: Мысль, 1977.
3. Декарт Р. Страсти души // Декарт Р. Соч.: В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1989. 666 с.
4. Делез Ж. Логика смысла / Пер. с фр. Я.И. Свирского. М.: Академический Проект, 2011. 472 с.
5. Достоевский Ф.М. Двойник. 1846: URL: <https://ilibrary.ru/text/18/p.5/index.html> (дата обращения: 10.01.2023).
6. Кант И. Антропология с прагматической точки зрения // Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 6. М.: Мысль, 1966. С. 349—588
7. Латур Б. Где приземлиться? Опыт политической ориентации / Пер с фр. А. Шестакова. СПб.: Издательство Европейского университета в СПб, 2019. 202 с.
8. Латур Б. Политики природы. Как привить наукам демократию / Пер. Е. Блинова М.: Ад Маргинем Пресс, 2018. 336 с.

9. *Мейясу К.* После конечности: Эссе о необходимости контингентности / Пер. Л. Медведевой. Екатеринбург; М.: Кабинетный ученый, 2017. 196 с.
10. *Мортон Т.* Гиперобъекты. Пермь: Гиле Пресс, 2019. 284 с.
11. *Ортнер Ш.* Темная антропология и ее другие: судьба теории после 1980-х годов // Логос. 2022. Т. 32 (1). 228 с.
12. *Розанов В.* Уединенное. Апокалипсис нашего времени. М.: Мартин, 2021. 224 с.
13. *Спиноза.* Этика. Мн.: Харвест; М.: АСТ, 2001. 336 с.
14. *Такер Ю.* Ужас философии: В 3 т. Пермь: Гиле Пресс, 2017.
15. *Тригг Д.* Нечто: Феноменология ужаса / Пер. с англ. Я. Цырлиной, Д. Чулакова. Пермь: Гиле Пресс, 2017. 174 с.
16. *Хамис Д.* Исследование ужаса // Логос. 2019. Т. 29. № 5. С. 135—150.
17. *Liotard J.-F.* The Inhuman. Reflections on Time. Stanford University Press, 1991. 217 p.
18. *Pearce David.* The Hedonistic Imperative, 1995: URL: <https://www.hedweb.com/hedethic/hedonist.htm> (дата обращения: 10.12.2022).

References

1. *Vudard B.* Myshlenie vopreki prirode: priroda, ideaciya i realizm mezhdru Lavkraftom i SHellingom // Logos. 2022. Т. 32 (1). 228 с.
2. *Gegel'.* Filosofiya duha // Enciklopediya filosofskih nauk. Т. 3. М.: Mysl', 1977.
3. *Dekart R.* Strasti dushi // Dekart R. Soch.: V 2 t. Т. 1. М.: Mysl', 1989. 666 с.
4. *Delez ZH.* Logika smysla / Per. s fr. YA.I. Svirskogo. М.: Akademicheskij Proekt, 2011. 472 с.
5. *Dostoevskij F.M.* Dvojniki. 1846: URL: <https://ilibrary.ru/text/18/p.5/index.html> (дата обращения: 10.01.2023).
6. *Kant I.* Antropologiya s pragmaticheskoy tochki zreniya // Kant I. Soch.: V 6 t. Т. 6. М.: Mysl', 1966. S. 349—588

7. *Latur B.* Gde prizemlit'sya? Opyt politicheskoy orientacii / Per s fr. A. SHestakova. SPb.: Izdatel'stvo Evropejskogo universiteta v SPB, 2019. 202 s.
8. *Latur B.* Politiki prirody. Kak privit' naukam demokratiyu / Per. E. Blinova M.: Ad Marginem Press, 2018. 336 s.
9. *Mejyasu K.* Posle konechnosti: Esse o neobhodimosti kontingentnosti / Per. L. Medvedevoj. Ekaterinburg; M.: Kabinetnyj uchenyj, 2017. 196 s.
10. *Morton T.* Giperob"ekty. Perm': Gile Press, 2019. 284 s.
11. *Ortner SH.* Temnaya antropologiya i ee drugie: sud'ba teorii posle 1980-h godov // Logos. 2022. T. 32 (1). 228 s.
12. *Rozanov V.* Uedinennoe. Apokalipsis nashego vremeni. M.: Martin, 2021. 224 s.
13. *Spinoza.* Etika. Mn.: Harvest; M.: AST, 2001. 336 s.
14. *Taker YU.* Uzhas filosofii: V 3 t. Perm': Gile Press, 2017.
15. *Trigg D.* Nechto: Fenomenologiya uzhasa / Per. s angl. YA. Cyrlinoj, D. CHulakova. Perm': Gile Press, 2017. 174 s.
16. *Hamis D.* Issledovanie uzhasa // Logos. 2019. T. 29. № 5. S. 135—150.